

Shafana Indra Dwi Asmara
1312400086

Berikan tanggapanmu mengenai Pasal 188, Pasal 189 dan Pasal 190 UU No. 1 Tahun 2023 apabila dikaitkan dengan bentuk pemerintahan demokrasi!

Jawaban:

Pasal 188, 189, dan 190 UU no. 1 tahun 2023 tentang KUHP menjadi sorotan dalam konteks demokrasi karena berada di persimpangan antara upaya melindungi negara dan menjaga kebebasan individu. Meskipun kebebasan berpikir dan berpendapat merupakan pilar utama demokrasi, ketentuan dalam pasal-pasal ini berpotensi menimbulkan konflik.

Isi pasal:

1. Pasal 188: memberikan ancaman pidana terhadap tindakan yang dianggap merendahkan kehormatan lembaga negara.
2. Pasal 189: memberikan sanksi terhadap penyebaran berita bohong yang memicu keresahan.
3. Pasal 190: melarang penghinaan terhadap pemerintah atau otoritas umum.

Ketiga pasal ini bertujuan untuk melindungi kehormatan dan kewibawaan negara, namun berpotensi membatasi kebebasan berekspresi, yang merupakan landasan penting dalam demokrasi.

Potensi konflik dengan demokrasi

1. Kebebasan berpikir dan berpendapat:

Demokrasi mendukung adanya perbedaan pendapat, kritik, dan pengawasan terhadap pemerintah. Namun, ketentuan ini dapat menimbulkan efek pembungkaman (chilling effect), di mana masyarakat merasa takut menyampaikan pendapat karena khawatir terjerat hukum. Hal ini bertentangan dengan prinsip bahwa rakyat adalah pengawas utama kekuasaan.

2. Ambiguitas dan potensi penyalahgunaan hukum:

Definisi dalam pasal-pasal ini cenderung tidak jelas, seperti dalam mendeskripsikan “penghinaan” atau “berita bohong.” Hal ini membuka peluang bagi aparat untuk menggunakan ketentuan tersebut sebagai alat untuk membungkam kritik atau menghambat aktivitas oposisi.

3. Ketidakseimbangan antara negara dan individu:

Ketentuan ini dapat menciptakan ketimpangan, di mana perlindungan negara lebih diutamakan dibanding kebebasan individu. Padahal, demokrasi menuntut keseimbangan agar kekuasaan negara tidak menindas kebebasan warganya.

Argumen untuk pembenaran

Meski kontroversial, beberapa justifikasi dapat diajukan terkait keberadaan pasal-pasal ini, khususnya dalam menjaga ketertiban umum:

1. Pencegahan penyebaran disinformasi:

Di era digital, berita bohong dapat menyebar dengan cepat dan memicu ketegangan sosial. Regulasi semacam ini dianggap penting untuk melindungi stabilitas masyarakat.

2. Perlindungan terhadap lembaga negara:

Menjaga kehormatan lembaga negara dianggap penting untuk mencegah penurunan legitimasi akibat serangan atau tuduhan tak berdasar.

Solusi yang demokratis

Agar ketentuan ini tidak bertentangan dengan prinsip demokrasi, beberapa langkah perlu dilakukan:

1. Penyesuaian definisi dan batasan:

Definisi “penghinaan” dan “berita bohong” perlu dirumuskan secara spesifik untuk menghindari penyalahgunaan. Sanksi hanya berlaku untuk tindakan yang benar-benar mengancam ketertiban umum secara nyata dan signifikan.

2. Pengawasan oleh lembaga independen:

Penegakan hukum terhadap pasal-pasal ini harus diawasi oleh badan independen guna mencegah kriminalisasi berlebihan terhadap kritik yang sah.

3. Penerapan proporsionalitas:

Sanksi yang dijatuhkan harus proporsional, tidak berlebihan, dan hanya diterapkan pada pelanggaran yang terbukti merugikan kepentingan umum.

4. Edukasi masyarakat:

Pemerintah perlu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kebebasan berpendapat yang disertai tanggung jawab, sehingga masyarakat memahami batasan hukum dengan baik.

Pasal-pasal ini perlu dikaji lebih lanjut untuk memastikan tidak menjadi alat yang membatasi kebebasan individu atas nama stabilitas negara. Dalam sistem demokrasi, prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kebebasan berpendapat harus tetap dijunjung tinggi.